

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7503263>

УДК 34

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА СИСТЕМУ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Я.Д. Калашникова, А.В. Лаврентьев,

студенты 2 курса

О.М. Залавская,

к.ю.н., доц. кафедры гражданского права и процесса,

Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина

(МГЮА),

г. Оренбург

Аннотация: В статье проведено исследование вопроса о необходимости трансформации существующей системы объектов субъективных гражданских прав в условиях интенсивной цифровизации, фактически создающей новую параллельную реальность. Авторы рассматривают гражданское право как объект воздействия цифровизации, отмечает связанные с этим тенденции в развитии институтов гражданского права и правовом регулировании соответствующих отношений в информационной сфере. Приводятся определения понятий «цифровизация», «цифровые права». В заключении авторы приходят к выводу, что современные общественные отношения в информационной сфере, несмотря на уже состоявшееся закрепление в законе отдельных положений, требуют дальнейшего правового опосредования. Понятийный аппарат цифровизации и информатизации также не является достаточным. Для регулирования гражданско-правовых отношений в виртуальном (цифровом) пространстве традиционные гражданско-правовые институты и механизмы не срабатывают. Процесс цифровизации приведет к изменению значительной части норм права и механизма правового регулирования, вектор которого должен быть направлен в сторону упрощения юридических действий в цифровом пространстве, что неминуемо преобразит современный гражданский оборот.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые товары, объекты субъективных гражданских права, система объектов гражданских

прав, цифровые права, имущественные права, иное имущество, трехмерный цифровой объект

IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE SYSTEM OF CIVIL RIGHTS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Ya.D. Kalashnikova, A.V. Lavrentiev,
2nd year students

O.M. Zalavskaya,

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Civil Law and
Procedure,
Orenburg Institute (branch) of the University named after O.E. Kutafin
(MSUA),
Orenburg

Annotation: The article studies the issue of the need to transform the existing system of objects of subjective civil rights in the context of intensive digitalization, which actually creates a new parallel reality. The authors consider civil law as an object of digitalization impact, notes related trends in the development of civil law institutions and the legal regulation relations in the information sphere. Definitions of the concepts "digitalization", "digital rights" are given. In conclusion, the authors come to the conclusion that modern social relations in the information sphere, despite the already held consolidation of certain provisions in the law, require further legal mediation. The conceptual apparatus of digitalization and informatization is also not sufficient. To regulate civil law relations in the virtual (digital) space, traditional civil law institutions and mechanisms do not work. The digitalization process will lead to a change in a significant part of the rules of law and the mechanism of legal regulation, the vector of which should be directed towards simplifying legal actions in the digital space, which will inevitably transform modern civil circulation.

Keywords: digitalization, digital goods, objects of subjective civil rights, system of objects of civil rights, digital rights, property rights, other property, three-dimensional digital object

Стремительный рост объема информации, развитие цифровых технологий оказывают комплексное влияние на отрасли права, включая гражданское право. Право стало объектом воздействия цифровизации. Это проявляется в пересмотре терминологического аппарата, методов правового регулирования. Но следует отметить, что закон пока не является эффективным регулятором «цифрового общества», право попрежнему отстает от процесса цифровизации.

Под цифровизацией А. Ю. Толкачев и М. Б. Жужжалов понимают переход от подчинения правоотношений юридическим фактам к определению правоотношений посредством записей. Данная дефиниция отражает суть цифровизации, которая состоит в переносе определенных материальных вещей (объектов гражданских прав) в конкретную информационную сферу (систему), существующую в виде цифровых кодов. Некоторые документы уже оформлены в качестве записей в специальных реестрах (бездокументарные ценные бумаги, паи паевых инвестиционных фондов и др.).

Цифровизация вызвала и появление новых объектов отношений, которые, на первый взгляд, не вписываются в существующую систему объектов гражданских правоотношений. В частности, остаётся до конца не определённым в науке правовой режим искусственного интеллекта, больших баз данных, криптовалюты и др.

Более того, некоторые учёные ставят вопрос и о появлении новых субъектов гражданских правоотношений при исследовании гражданско-правовой природы искусственного интеллекта [2, 3, 11, 12, 15]. Позиция одного из соавторов статьи по этому вопросу изложена в предыдущих публикациях [1-10].

Почему так важен вопрос об отнесении тех или иных благ к объектам гражданского права? Как отмечает Р.С. Бевзенко, если те или иные объекты обозначены в качестве объектов в ст. 128 ГК РФ, то их принадлежность субъекту защищена нормами ГК РФ. Таким образом, чтобы быть уверенным в защите своих прав на какое-то благо при правоприменении необходимо установить либо квалификацию блага как одного из перечисленных в ст. 128 ГК РФ объектов, либо внести указание на такое благо в данную норму, неоднократно подвергавшуюся трансформации.

В научных работах звучит вопрос о наличии системы объектов гражданских прав: имеется ли в действительности такая система как совокупность взаимосвязанных элементов, или мы имеем дело со случайной совокупностью, в которой отсутствуют системные закономерности. Так, В.Е. Степанова отмечает: «Если объекты гражданских прав в своей совокупности являются системой, то следует четко определиться с правовой сущностью данной совокупности как системы и с системообразующими критериями, с учетом которых те или иные блага будут включаться в эту систему, не нарушая ее целостность, структурность, иерархичность и функциональность» [2, с. 152]. Действительно стоит согласиться, что теоретические основы системы объектов гражданских прав не всегда проработаны. Что же до системообразующих критериев, то в качестве таковых, на наш взгляд, могут выступать субъективные гражданские права. При любом обсуждении объектов гражданских прав должно держать во внимании тот факт, что каждый объект связан с определённым гражданским правом. На это неоднократно указывали ведущие отечественные цивилисты [6]. На методологическую ошибку в некоторых исследованиях объектов гражданских правоотношений указывает Л.А. Чеговадзе: «Похоже, многие проблемы, вызванные несовершенством ст. 128 ГК, обусловлены тем, что исследователи категории «объекты гражданских прав» сосредоточивают усилия на познании объектов в отрыве от субъективного права, которое устанавливается в отношении того или иного объекта» [16, с. 83]. Анализ содержания ст. 128 ГК РФ показывает, что аналогичную ошибку допускает и законодатель.

Итак, создаёт ли процесс цифровизации новые объекты субъективных гражданских прав, требующие внесения изменений в существующую их систему. Как было отмечено во введении статьи, цифровизация глобально представляет перевод процессов объективной реальности в реальность виртуальную, заменяя собой материальную форму или создавая двойники того, что есть в мире реальном.

Ярким примером такого объекта стали внесенный в ст. 128 ГК РФ цифровые права, которые, в сущности, представляют собой всего лишь цифровой способ фиксации имущественных прав и не могут

признаваться самостоятельным объектом гражданских прав, на что неоднократно указывалось в литературе [5, 8].

В качестве двойников могут выступать цифровые изображения помещения или территории в получивших широкое распространение виртуальных туры: по музеям, библиотекам, выставочным залам и т.д.. Получаем ли мы в этом случае новый объект? Чем будет являться этот цифровой двойник? Безусловно, цифровая копия уже не является вещью, как, например, здание музея. Мы имеем, как правило, трехмерное изображение, воспроизводимое посредством компьютерной техники. При ближайшем рассмотрении мы получим сложный объект, содержащий несколько подлежащих защите прав. По меньшей мере, мы можем говорить об авторских правах на программы ЭВМ, авторских права на изображения, которые легли в основу трехмерного объекта. В юридической литературе есть предложение включить в законодательство понятие «трехмерный цифровой объект», на который, в основном, предлагается распространить режим существующих объектов интеллектуальной собственности за некоторыми исключениями [9]. Напрашивается по примеру единого недвижимого комплекса формулировка «единый результат интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации». С другой стороны, право интеллектуальной собственности уже знает понятие сложного объекта, включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, перечисленных в ст. 1240 ГК РФ. Недостатком данной нормы, на наш взгляд, является закрытый перечень таких объектов. Даже в отсутствие специального указания в законе на возможные виды сложных объектов, включение в п. 1 данной статьи после слов «...базы данных» слов «и другие» сняло бы вопрос с правовым режимом многих цифровых объектов.

Ещё один вариант цифровизации процессов и объектов – это возникновение в цифровой форме того объекта, который мог появиться в материальном выражении, но цифровая форма по тем или иным причинам является предпочтительной. Например, книга может быть опубликована не только на бумаге через типографию, но и в цифровой форме. В этом случае нам представляется традиционный объект – произведение литературы, в нетрадиционной – цифровой – форме. Что, однозначно, не приводит к появлению нового объекта гражданских прав.

Есть и те объекты, которые существуют только в виртуальном мире – мире виртуальной реальности. К ним, например, относятся артефакты в сетевых играх, которые имеют стоимостную характеристику и, несомненно, участвуют в гражданском обороте, поскольку покупаются, продаются, передаются на безвозмездной основе или условиях обмена игроками между собой. Стоимость таких артефактов может достигать внушительных сумм. Сама крупная покупка, согласно открытым источникам, составила 9 млн. долларов [1, 13]. Определение правового режима такого виртуального имущества затруднено. Одной из причин такого затруднения является, в том числе, отсутствие определенности правового регулирования сферы онлайн игр. Так, в случае их признания азартными играми и пари, основанными на риске, права геймеров, связанные с участием в онлайн игре, не будут подлежать судебной защите согласно правилам ст. 1065 ГК РФ. В противном случае очевидна необходимость правового урегулирования отношений по поводу цифровых товаров. Однозначно можно говорить, что эти объекты могут быть отнесены к иному имуществу, имущественным правам. При этом в юридической литературе в рамках одного из подходов предлагается распространить на виртуальные объекты нормы о вещах и праве собственности [14]. При таком подходе привычные правомочия собственника, в частности правомочие владения как хозяйственного господства лица над вещью, утрачивают свой первоначальный смысл. Как верно указывает И.З. Аюшеева, «Указанный дискуссионный подход влечет за собой возможность пересмотра понятия вещей как объектов гражданских прав и содержания вещных прав, в том числе права собственности.» [5].

Велика вероятность, что расширение процессов цифровизации приведёт к серьезной реструктуризации гражданского оборота с преобладанием цифровых форм процессов и объектов. Такое положение сделает малоэффективными существующие концептуальные положения права и потребует существенной трансформации гражданского права с отказом от привычных и неотъемлемых понятий и признаков. В частности, Е.В. Вавилин указывает на необходимость введения ограниченной цифровой правоспособности для искусственного интеллекта [7]. Также автор отмечает, что «применительно к носителям ИИ меняется природа осуществления

права – уходит субъективное волеизъявление, осуществление становится объективным, непредвзятым».

В то же время сегодня классическая теория гражданских правоотношений является основополагающей для всей отрасли и сферы научного исследования. Проведенный с опорой на неё анализ основных объектов, возникающих в процессе цифровизации, позволяет говорить, что существующая система объектов субъективных гражданских прав не требует изменения. Такие классы объектов, как «иное имущество», которое Р.С. Бевзенко справедливо обозначает как «окно в будущее», и интеллектуальная собственность вмещают в себя рассматриваемые объекты. При этом необходимы ясные нормативные указания, определяющие правовой режим таких объектов. Причем изобретение новых правил требуется не всегда. В некоторых случаях достаточным будет включение объектов в существующие перечисления. В других требуется принципиальное решение о правовом регулировании правоотношений по поводу цифровых объектов и распространения на операции с ними конкретных норм права. Но от законодателя требуется и разработка принципиально новых правил, учитывающих особенности цифровой природы объектов.

Список литературы

[1] 10 самых дорогих покупок, которые на самом деле не существуют. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.publy.ru/post/28087>. (дата обращения: 18.12.2022).

[2] European Parliament resolution of 16February 2017 with recommendations to theCommission on Civil Law Rules on Robotics(2015/2103(INL)), [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8TA2017-0051+0+DOC+XML+V0//EN> (дата обращения: 18.12.2022).

[3] Архипов В.В. О некоторых вопросах теоретических оснований развития законодательства о робототехнике: аспекты воли и правосубъектности / В.В. Архипов, В.Б. Наумов // Закон. – 2017. № 5. 157-170 с.

[4] Аюшеева И.З. Цифровые объекты гражданских прав / И.З. Аюшеева // Lex Russica. – 2021. № 7.

[5] Аюшеева И.З. Цифровые объекты гражданских прав / И.З. Аюшеева // Lex Russica. – 2021. № 7.

[6] Бевзенко Р.С. Объекты гражданских прав. Комментарий к ст. 128 Гражданского кодекса [Электронный ресурс]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=or_O5so1_ro. (дата обращения: 18.12.2022).

[7] Вавилин Е.В. Искусственный интеллект как участник гражданских отношений: трансформация права / Е.В. Вавилин // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2021. № 42. 135-146 с.

[8] Василевская Л.Ю. Токен как новый объект гражданских прав: проблемы юридической квалификации цифрового права / Л.Ю. Василевская // Актуальные проблемы российского права. – 2019. № 5 (102). 111-119 с.

[9] Гурко А.В. Правовая охрана трехмерный цифровых объектов. Дисс. ... канд. юрид. наук. / А.В. Гурко – М., 2020. 182 с. 10-12 с.

[10] Дурнева П.Н. Искусственный интеллект: анализ с точки зрения классической теории правосубъектности / П.Н. Дурнева // Гражданское право. – 2019. №5. 30-33 с.

[11] Ирискина Е.Н. Правовые аспекты гражданско-правовой ответственности за причинение вреда действиями робота как квазисубъекта гражданско-правовых отношений / Е.Н. Ирискина, К.О. Беляков // Гуманитарная информатика. – 2016. Вып. 10. 63-72 с.

[12] Морхат П.М. Правосубъектность ИИ в сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы: Дисс. ... доктора юридических наук / П.М. Морхат – М., 2018.

[13] Самые дорогие виртуальные предметы, купленные за реальные деньги. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.playground.ru/misc/news/samye_dorogie_virtualnye_predmety_kuplennye_za_realnye_dengi336864 (дата обращения: 18.12.2022).

[14] Урошлева А. Объекты на цифровых носителях, цифровые права и деньги: тенденции правовой теории и практики [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.garant.ru/article/1220358/>. (дата обращения: 18.12.2022).

[15] Хель И. Если машины могут думать, заслуживают ли они гражданских прав? // Hi-News. ru. – 2016. [Электронный ресурс]. –

URL: <https://hi-news.ru/robots/esli-mashinymogut-dumat-zasluzhivayut-li-oni-grazhdanskix-prav.html>. (дата обращения: 18.12.2022).

[16] Чеговадзе Л.А. Объекты гражданских прав и новая редакция статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации / Л.А. Чеговадзе // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. № 10. 81-86 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The 10 Most Expensive Purchases That Don't Actually Exist. [Electronic resource]. – URL: <https://www.publy.ru/post/28087>. (date of access: 12/18/2022).

[2] European Parliament resolution of 16February 2017 with recommendations to theCommission on Civil Law Rules on Robotics(2015/2103(INL)), [Electronic resource]. – URL: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8TA2017-0051+0+DOC+XML+V0//EN> (date of access: 12/18/2022).

[3] Arkhipov V.V. On some issues of theoretical foundations for the development of legislation on robotics: aspects of will and legal personality / V.V. Arkhipov, V.B. Naumov // Law. – 2017. No. 5. 157-170 p.

[4] Ayusheeva I.Z. Digital objects of civil rights / I.Z. Ayusheeva // Lex Russica. – 2021. No. 7.

[5] Ayusheeva I.Z. Digital objects of civil rights / I.Z. Ayusheeva // Lex Russica. – 2021. No. 7.

[6] Bevzenko R.S. Objects of civil rights. Commentary on Art. 128 of the Civil Code [Electronic resource]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=or_O5so1_ro. (date of access: 12/18/2022).

[7] Vavilin E.V. Artificial intelligence as a participant in civil relations: transformation of law / E.V. Vavilin // Bulletin of the Tomsk State University. Right. – 2021. No. 42. 135-146 p.

[8] Vasilevskaya L.Yu. Token as a new object of civil rights: problems of legal qualification of digital law / L.Yu. Vasilevskaya // Actual problems of Russian law. – 2019. No. 5 (102). 111-119 p.

[9] Gurko A.V. Legal protection of three-dimensional digital objects. Diss. ... cand. legal Sciences. / A.V. Gurko – M., 2020. 182 p. 10-12 s.

[10] Durneva P.N. Artificial intelligence: analysis from the point of view of the classical theory of legal personality / P.N. Durneva // Civil law. – 2019. No. 5. 30-33 s.

[11] Iriskina E.N. Legal aspects of civil liability for causing harm by the actions of a robot as a quasi-subject of civil law relations / E.N. Iriskin, K.O. Belyakov // Humanitarian informatics. – 2016. Issue. 10. 63-72 p.

[12] Morhat P.M. Legal personality of AI in the sphere of intellectual property law: civil law problems: Diss. ... Doctors of Law / P.M. Morhat – M., 2018.

[13] The most expensive virtual items purchased with real money. [Electronic resource]. – URL: https://www.playground.ru/misc/news/samye_dorogie_virtualnye_predmety_kuplennye_zh_realnye_dengi336864 (date of access: 12/18/2022).

[14] Uroshleva A. Objects on digital media, digital rights and money: trends in legal theory and practice [Electronic resource]. – URL: <https://www.garant.ru/article/1220358/>. (date of access: 12/18/2022).

[15] Hel I. If machines can think, do they deserve civil rights? // Hi-News. ru. – 2016. [Electronic resource]. – URL: <https://hi-news.ru/robots/esli-mashinymogut-dumat-zasluzhivayut-li-oni-grazhdanskix-prav.html>. (date of access: 12/18/2022).

[16] Chegovadze L.A. Objects of civil rights and a new version of Article 128 of the Civil Code of the Russian Federation / L.A. Chegovadze // Laws of Russia: experience, analysis, practice. – 2014. No. 10. 81-86 p.

© Я.Д. Калашникова, А.В. Лаврентьев, О.М. Залавская, 2022

Поступила в редакцию 15.12.2022

Принята к публикации 22.12.2022

Для цитирования:

Калашникова Я.Д., Лаврентьев А.В., Залавская О.М. Влияние цифровизации на систему объектов гражданских прав Российской Федерации // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-4(24). С. 107-116. URL: <https://ip-journal.ru/>